

XORIJIY SOTSIOLINGVISTIKA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327973>

Chorshanbiyeva Shahnoza

TerDu magistranti

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi "Xorijiy sotsiolingvistika" fani haqida, bu fan dunyoning qaysi mamlakatlarida amal qilayotgan til siyosati va uning yutuq hamda kamchilik tomonlari, o'zbek tili rivoji uchun qanday jihatlar e'tiborga molik ekanligi haqida qarashlar bayon qilinadi. Shuningdek, xorij sotsiolingvistikasi taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'shgan olimlar to'g'risida ham to'xtalindi.*

Kalit so'zlar: *sotsiolingvistika, sotsiologiya, lingvistika, til siyosati, ko'p tillilik, rasmiy til, davlat tili, bilingvizm, diglossiya.*

Sotsiolingvistika tilshunoslik yo'nalishidagi fan bo'lib, uning shakllanganiga Hal uncha ko'p vaqt bo'lmadi. U ijtimoiy munosabatlarda tilning tutgan o'rnini, til taraqqiyotini va tilning funksional jihatlarini hamda jamiyat til uchun, til esa jamiyat uchun xizmat qilishini o'rganadi. Jamiyatda kishilar til orqali munosabatga kirishib, aloqa almashadilar. Sotsiolingvistika fani muomalaga kiritilguniga qadar ko'plab munozara hamda fikrlar yuzaga keldi. XX asrning 50- yillariga kelibgina " Sotsiolingvistika" termini hayotga tadbiq etishga ma'qul deb topildi. Bu termin birinchi bor 1952 yilda amerikalik tadqiqotchi X. Karri tomonidan tadbiq etilgan. Tilning hayot bilan, jamiyat bilan chambarchas bog'liqligi, milliy anana va milliy qadriyatlarning yuzaga kelishi sotsiolingvistika terminiga mosdir.

Sotsiolingvistikani fan sifatida o'rganish jarayonida uning umuminsoniy hamda siyosiy xususiyatlari, jumladan, til va jamiyat, til va mafkura, til va tafakkur, til va xalq, til va yosh, til va jins, davlat institutlarida til, til taraqqiyotini rejalashtirish, shuningdek, tilning falsafiy xususiyatlarini o'rganish lozim.

"Xorijiy sotsiolingvistika"da rivojlangan o'nta davlatdagi til siyosati, tillar vaziyati tasvirlanib, tavsiflanadi. Bular, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Turkiya, Rossiya, Koreya, Xitoy, Yaponiya mamlakalari. Bu davlatlardagi tillar vaziyatini obyektiv tasvirlash va tavsiflash, shuningdek, qayd etilgan mamlakatlarning davlat tillari, ularning maqomlari, ijtimoiy vazifasi, standart (davlat) va nostandard (nodavlat) tillar ijtimoiy xizmat doiralari, bilingvizm, diglossiya hodisalari, tillararo munosabat, o'zaro ta'sir, til jamoalarida tillarning qo'llanish holati, sotsium (jamo'a a'zolari)ning davlat tillariga munosabati, ularni amalda ishlatish darajasi va hokozolar haqida ham keng ma'lumotlarni ham aynan mana

shu fan orqali bilib olamiz. Mavjud mamlakatlar va ularda yashayotgan xalqlar maqomi va mavqeyi rang-barang bo'lganidek, tillarning yoyilish, qo'llanish doirasi ham o'zgacha. Shu nuqtayi nazardan tillar vaziyati xususida haqiqatga mos xuloslarga kelish, tillarning jamiyat hayotidagi rolini belgilash, ertangi holatini bashorat qilish sotsiologvistik, chunonchi, "Xorijiy sotsiologvistik" kursining dolzarb masalalari hisoblanadi.

Sotsiologvistik" termini AQShda 1952-yili fanga kiritildi. 1963-yildan boshlab tadqiqot yo'nalishlari shakllana boshladi. AQSh sotsiologvistikasining asosiy muammolari D. Xaymsning " Nutq etnografiyasi nomli asarida tadqiq qilinib, "muloqot vaziyati", "muloqot akti", "lisoniy jamoa", "muloqot salohiyati" kabi tushunchalarni yoritib berdi. AQSH sotsiologvistikasi diskriptiv tilshunoslikda qarshi maydonga keldi. Bu sohada o'z tadqiqotlarini olib borgan olimlar jumlasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin.

U. Labov " til o'zgarishlarini tushuntirishda, nafaqat til ichki tizimlari munosabati balki tashqi sotsiologvistik munosabatlar ta'sirini ham e'tiborga olish lozim" degan fikrlarni aytgan. Bundan tashqari, P. Rona, D. Grimsho, J. O. Gersler " " Til sotsiologiyasi", J. A. Fishman " Til jamiyatidagi ma'ruzalar", A. Keypel, M. Ervin- Tripp, U. Brayt, singari olimlar AQSH sotsiologvistikasi taraqqiyotiga ulkan hissalarini qo'shganlarlar.

Germaniya sotsiologvistlari: nemis tilshunosligi asosiy diqqat-e'tiborini an'anaviy tarzda dialektlar, me'yor muammosi, shuningdek, adabiy til, so'zlashuv tili va dialektlarning o'zaro munosabatini o'rganishga qaratdi¹. Y.Grimm, I.A. Shmeller, G.Venker, F.Vredlaming tadqiqotlari bunga misol bo'la oladi. Bundan tashqari, V. Gumboldt, Bernstayn, Radtke, Shteger kabilarning ham xizmatlari katta.

Fransiya sotsiologvistlari: Fransiyada til ijtimoiy hodisa sifatida belgilangan, bunga fransuz sotsiologlari E. Dyurkgeym, J.I.Levi-Bryul va G.Tardning tadqiqotlari asos bo'lgan. Shuningdek, F. de Sossyur, Dyu-Belle, K. Lanslo, M. Fege, N. Boze, P. Lafarg, Antuan Meyer, Mersel Koen va boshqalar fransuz sotsiologvistikasining buyuk olimlari hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga nazar tashlab "Xorijiy sotsiologvistik" fani bugungi kunda o'zining boy tarixi hamda yorqin istiqbolli kelajagiga ega fan sifatida e'tirof etib, yanada rivojlanishi uchun harakat qilinayotganiga guvoh bo'lamiz. Shular qatori o'zbek sotsiologvistikasiga ham nazar tashlasak. O'zbek tilshunoslikda bu sohada ijtimoiy tilshunoslik masalalarini to'g'ri baholash va aniqlashni hayot va jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'lab o'rganildi

Jumladan, O. S. Axmanovanning «Lingvistik terminlar lug'ati» yoki A. P. Hojievning «Lingvistik terminlarning qisqacha lug'ati» ni ko'zdan kechirish orqali ham bu masalaga oydinlik kiritish mumkin.

Shu bilan birga o'zbek sotsiolingvistikasida o'z yechimini kutayotgan masalalar hali anchagina. Bu masalalar albatta, biz tilshunoslar tomonidan yechimini topishiga ishonamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. H. Dadaboyev. Sh. Usmanova " Xorijiy sotsiolingvistika" (o'quv qo'llanma) o'quv qo'llanma. Toshkent. " Universitet" 2014.
2. Sh.Usmonova, N.Bekmuxamedova, G.Iskandarova "Sotsiolingvistika" (o'quv qo'llanma), Toshkent – 2004.
3. Wikipedia.
4. Ziyο. Uz